

TIL O'RGATISHDA KOMMUNIKATIV TINGLAB-TUSHUNISHNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894590>

Oydinoy Abdurahmon qizi

ADU Pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim va xorijiy tillarni o'qitish metodikasi fakulteti 103-guruh talabasi Shahobiddinova

Yuldasheva Oysta Toxirovna

ADU Pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim va xorijiy tillarni o'qitish metodikasi fakulteti, Chet tillarni o'qitish metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: *Bu maqola ingliz tili darslarida tinglab-tushunish ko'nikmasini rivojlantirish, hamda uning muammolariga bag'ishlangan. Shuningdek, o'quvchilar uchun to'g'ri va samarali tinglab-tushunish mashqlari tayyorlash muhimdir. Ayniqsa, aloqa o'rnatish maqsadida tilni o'rganayotganda tinglash muhim rol o'ynaydi hamda til o'rganuvchiga talaffuzni to'g'ri o'zlashtirishga yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *tinglab-tushunish, tinglovchi, amaliyot, til, o'quvchilar, mavzular, o'rgatish va ruhlantirish, strategiyalar, ko'nikmalar.*

Har qanday tilda odamlar samarali muloqot qilish uchun egallashlari kerak bo'lgan asosiy til ko'nikmalari mavjud va ular orasida o'qish, yozish, gapirish va tinglash ko'nikmalari asosiylari hisoblanadi. To'rtta asosiy til ko'nikmalaridan gapirish va tinglash aloqaning eng qadimgi shakllari va o'n minglab yillar davomida insoniyatning rasmiy yozuv tizimlaridan ham oldin paydo bo'lgan. Bu nimani anglatadi? Oddiy qilib aytganda, bu gapirish va tinglash insonning asosiy kommunikativ vositalari ekanligini hamda insoniyat paydo bo'lganidan beri bizning eng asosiy xabar almashish vositamiz bo'lib kelayotganini bildiradi.

Tinglash juda muhim mahorat bo'lib, sinf darslari uchun ulardan to'g'ri va samarali foydalanish muhimdir. O'quvchilarning til bilish darajasini hisobga olgan holda dars davomida foydalanish uchun tinglab-tushunishga doir mashqlarning ko'plab turlari mavjud, misol tariqasida bo'sh joylarni to'ldirish, ma'lumotlarni to'ldirish, asosiy g'oyani topish va boshqa turdagi topshiriqlar uchun berilgan tinglab-tushunish mashqlarini keltirish mumkin. Va, albatta, siz ajratilgan vaqtni hisobga olishingiz kerak bo'ladi, lekin eng ko'p shuni yodda tutish kerakki, tinglash ingliz tili darslarining ajralmas qismi bo'lishi kerak. Talabalarga tinglash qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida nafaqat o'z

sheriklari bilan mash qilishlariga, balki o'zlari ham yakka holatda shug'ullanishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilishi kerak. Tengdoshlar bilan shug'ullanish juda muhim, chunki o'zaro aloqa qilish bir nechta odamni o'z ichiga oladi va hayotiy xabar almashish aloqasi juda ham muhim sanaladi. Biroq, ba'zi talabalar sukut saqlashlari va xatolar qilish, sinf yoki guruh oldida hijolat bo'lishlaridan qo'rqib, shug'ullanishni xohlamasliklari mumkin. Bunga qarshi, o'quvchilarning o'zlari mustaqil shug'ullanishlarini ta'minlash juda muhim, shundagina ular qulay o'quv muhiti va o'zlarining tezligida tinglash ko'nikmalarini oshirisha oladi.

Ayniqsa, tilni kommunikativ maqsadda o'rganishda tinglash muhim rol o'ynaydi, shuningdek u til o'rganuvchiga talaffuz, so'z urg'usi, so'z boyligi, sintaksis qoidalarini egallashga yordam beradi va yetkazilgan xabarlarni tushunish faqat ovoz ohangiga, ohang va urg'uga asoslangan bo'lishi mumkin hamda ular faqat biz tinglaganimizdagina yuzaga chiqadi. Qabul qilayotgan ma'lumotlarimizni to'g'ri tushunmay turib, oddiygina o'rganish hech qanday o'sishga olib kelmaydi. Bundan tashqari, tinglash qobiliyatisiz hech qanday o'zaro aloqa bo'lishi mumkin emas. Tinglash, boshqa til ko'nikmalaridan farqli o'laroq, til o'rganuvchilari uchun nisbatan ancha qiyin bo'ladi, chunki u bir-biriga bog'liq bo'lgan bir qancha ko'nikmalarga ega, masalan, qabul qilish, tushunish, eslab qolish, baholash, javob berish. Ammo kommunikativ tilni o'qitishning paydo bo'lishi va mutaxassislikka e'tibor qaratilishi bilan tinglash ko'nikmasini o'rganish va o'rgatish masalalariga ko'proq e'tibor berila boshladi. Biroq, tinglash hali o'quv dasturiga to'liq kiritilmagan va til o'rganish muhitida ko'proq e'tibor berilishi kerak.

Tinglash strategiyalari to'g'ridan-to'g'ri eslab qolishga hissa qo'shadigan texnikalar yoki mashqlardir. So'nggi kunlarda turli xil tinglab-tushunish holatlariga mos kelishi uchun bir qator tinglash strategiyalari ishlab chiqilgan, shu sababli tinglash ko'nikmalarini o'rgatishda til o'rganuvchilarga turli xil holatlar, ma'lumot qabul qilish turlari va tinglab-tushunish maqsadlarini anglash uchun o'zlarining tinglash qobiliyatlarini o'zgartirishlari osonlashtirildi. Tinglash strategiyalarini keng ma'noda quyidagicha tasniflash mumkin: Top-down strategiyalar va Bottom-up strategiyalar. Top-down strategiyalar tinglovchilarning o'ziga asoslangan bo'lib, tinglovchilar mavzu bo'yicha dastlabki bilimlarga, tinglab-tushunishning mazmuniga, matn turiga va tiliga tayanishadi hamda bu strategiyalar tinglovchilarga o'zlari tinglagan fikrni izohlashga yordam beradi.

Top-down strategiyalar asosiy g'oyani tinglash; oldindan tahmin qilish; chizish; xulosa chiqarish; umumlashtirish unchundir. Boshqa tomondan, Bottom-up strategiyalar matn asoslangan bo'lib, bunda tinglovchilar

ma'lumotni tushunish uchun lingvistik bilimlaridan foydalanishadi. Bunda tinglovchi xabardagi tilga tayanadi, ya'ni tovushlar birikmasi so'zlar va grammatika yakuniy xabarda keladi.

Bottom-up strategiyalar tinglash davomida so'z tartibini aniqlashdagi aniq tafsilotlarga e'tibor qaratadi. Ammo tinglab tushunish Top-down yoki Bottom-up strategiyalar bilan chegaralanmagan, lekin bu tinglovchilar xabarlarni tushunishda oldingi va lingvistik bilimlarining ikkisini ham qo'llay oladigan faol jarayon bo'lishi kerak. Strategik tinglovchilar ham tinglashni rejalashtirish, kuzatish va baholash uchun metakognitiv strategiyalardan foydalanishadi. Metakognitiv rivojlanishni kerak bo'lgan holatda ko'proq bilimga va xabardorlikka ega bo'lish, o'qish jarayonini nazorat qilish, strategiyalarni tanlash, o'qish jarayonini kuzatish, xatolarni to'g'rilash, o'quv strategiyalarini samaradorligini analiz qilish, o'quv usullarini o'zgartirish uchun kerak bo'lgan qobiliyatlarning ongli rivojlanishi deb ta'riflash mumkin. Metakognitiv strategiyalardan foydalanish tafakkurni faollashtiradi va umumiy qilib aytganda, ta'lim samaradorligini oshishiga olib keladi. Metakognitiv strategiyalar til o'rganuvchini tinglab-tushunish talablariga javob berishga o'rgatadi. Aniq ko'rinib turibdiki, metakognitiv strategiyalar o'quv jarayonini yanada samaraliroq qiladi, shuning uchun til o'rganuvchilar olgan ma'lumotlarini maksimal darajada oshirishlari va shu bilan o'zlarining tinglash qobiliyatlarini yaxshilash uchun foydalanishlari mumkin.

Xulosa qilish mumkinki, tinglash ko'nikmasiz tilni o'rganish mumkin emas. Chunki odamlarning o'zaro ta'siri bo'lmagan joyda aloqa ham bo'lmaydi. Shuningdek, tinglash nafaqat til o'rganish, balki boshqa fanlarni ham o'rganish uchun juda muhim. Ammo, bugungi kunda ham ta'lim sohasidagi texnologik yutuqlar bo'lishiga qaramay o'quvchilar tinglab-tushunishda muammolarga duch kelishadi. Buning asosiy sabablar shuki, ular tinglash ko'nikmalarini o'stirish uchun juda kam vaqt sarflashadi; o'quv sharoitida sinovdan o'tgan nomaqbul strategiyalar ularning yomon tinglab-tushunishlari uchun muhim sabab bo'lishi mumkin. Muammolar tinglab-tushunish materiallari va jismoniy holatlar tufayli ham kelib chiqishi mumkin.

Yuqori darajadagi tinglash ko'nikmalariga ega bo'lish uchun tinglab-tushunishning turlari bilan o'quvchiga ko'proq e'tibor beriladi. Tingalanayotgan matnning mazmunini va tinglab-tushinish maqsadini bilish tushunish vazifasi o'g'irligini sezilarli darajada kamaytiradi. Tinglovchilar matn mazmunini tushunishlari uchun Bottom-up (lingvistik bilim) va Top-down jarayonlarning (oldingi bilim) ikkisidan ham foydalanishi mumkin. O'qituvchilar o'quvchilarga strategiyalarni va ularni amaliyotda qanday qo'llashni o'rgatishda muhim rol o'ynashi kerak. Ular tinglab-tushunish

qoidalarini o'rgatish davomida talabalarga o'zlarining tushunishlari uchun kerak bo'lgan strategiyalarni rivojlantirishda yordam berishadi. Bular tinglab-tushunishdagi qiyinchiliklarni yengish, shuningdek, talabalarning tinglab-tushunish ko'nikmalarini oshirish bo'yicha ba'zi takliflar bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Croom Helm Cross, D., 1998, Teach English, Oxford: Oxford University Press.
2. Higgins, J.M.D., 1995, "Facilitating listening in second language classrooms through the manipulation of temporal variables", Unpublished doctoral thesis, University of Kent at Canterbury.
3. www.ziyonet.uz
4. www.pedagog.uz
5. www.fikr.uz
6. <http://txt.uz>